

**YURAK ISHEMIK KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA
ANEMIYANING AHAMIYATI.**

Madaminov Xudayberdi Atabekovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

“Ichki kasalliklar va teri-tanosil kasalliklari”

kafedra assistenti

Annotatsiya: Anemiya ko'pincha yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarda hamroh kasallik sifatida tashxislanadi. U yurak- qon tomir tizimi kasalliklarida salbiy klinik holatlar yuzaga keltirib chiqaradi deb hisoblanadi. Bu taxminlarni asoslash maqsadida ushbu maqolada anemiya bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligining kechishini o'ziga xosligini o'rganish yuzasidan olib borilgan izlanishlar natijasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yurak ishemik kasalligi: anemiya: bemorlarda anemiya

Kirish: Yurak qon-tomir tizimi kasalliklari butun dunyoda eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib asosiy o'limga sababchi bo'luvchi kasalliklardan xisoblanadi, shu jumladan yurak ishemik kasalligi ham. Yurak ishemik kasalligi bu-miokardning qaronar arteriyalar tomonidan qon bilan taminlanishining kamayishi xisobiga yuzaga keladigan patologik holat xisoblanadi. Koronar arteriyalarning aterosklerotik torayishi yurak ishemik kasalligi rivojlanishining asosiy patogenetik mexanizmi hisoblanadi. Ammo miokardda ishemiya rivojlanishi qoronar arteriyalar o'tkazuvchanligi va miokardning kislorodga bo'lgan talabining nomutanosibligini yuzaga keltiruvchi qo'shimcha omillarni ham talab qiladi. Ko'pincha bu patologiya asosan chap qorincha ishining oshishi-taxikardiya, qon bosimining oshishi yoki koronar arteriyalar spazmi, toj arteriyalar tromb natijasida tiqilib qolishi kabi holatlarda yuzaga keladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra 20-44 yoshdagi erkaklarning 5-8% da, 45-69 yoshdagi erkaklarning 18-24,5% ida yurak ishemik kasalligi borligini ko'rsatdi, katta yoshli ayollarda bu ko'rsatkich 13-15% ni tashkil qiladi (5).

Anemiya sog'liqni saqlash tizimining muhim muammosi bo'lib, u hayot sifatiga, o'limga ta'sir qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mezonlariga muvofiq jinsga ko'ra qondagi gemoglobin konsentratsiyasining ayollarda 120 g/l dan va erkaklarda 130 g/l dan pasayishi kasallik holat sifatida belgilanadi (4). Dunyo umumiy axolisining 1,62 milliardida kamqonlik kuzatilad, shulardan eng ko'pi maktabgacha yoshidagi bolalarda 47,4% , eng kami erkaklarda 12,7% (4).

Temir tanqisligi anemiyasi axoli o'rtasida keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra dunyo axolisining 20% i yashirin temir tanqisligi anemiyasi bilan kasallangan (6).

Anemiyaning yurak ishemik kasalligiga ta'sirini tushunishdan oldin kamqonlik fiziologiyasini bilib olish kerak. Tanamizdagi barcha a'zolarining kislorod bilan ta'minlanishida uchta omil ishtirok qiladi: qon oqimi ya'ni harakati, qonning kislorod tashish qobiliyati, bu-gemoglobin konsentratsiyasi bilan bog'liq va uchinchi kislorod ekstraksiyasi. Kamqonlikdagi gipoksiya bir nechta gemodinamik va gemodinamik bo'lmagan mexanizmlar orqali qoplanib turiladi.

Temir tanqisligi anemiyasi anemiya bilan og'rigan bemorlarda eng ko'p uchraydigan sababidir va barqaror sistolik yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarning 46 foizida aniqlanishi mumkin (4)

Ishning maqsadi: Anemiyaning yurak ishemik kasalligi kechishiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotda yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan 27 bemor ishtirok etdi.

Bemorlarga qo'yilgan tashxis barchasida mos ravishda yurak ishemik kasalligi gipertoniya kasalligi II AG I. Bemorlarning yoshi 58-67 gacha. Barcha bemorlar dastlabki klinik tekshiruvlardan o'tkazildi. Bemorlarning 13 tasida (48 %) sinusli bradikardiya, 9 tasida (33%) sinusli taxikardiya aniqlandi. Qolgan 5 tasida puls me'yoriy ko'rsatkichlarda. Bemorlarning 16 tasida kasallik asorati sifatida surunkali yurak yetishmovchiligi II A daraja FS II, 11 tasida surunkali yurak yetishmovchiligi II A daraja FS III borligi aniqlandi. Bemorlarning 11 (40,7 %) nafarida yengil darajali

anemiya, 12 (44,4 %) tasida o'rta darajali anemiya, qolganlarida qonda gemoglobin va eritrositlar miqdori me'yoriy ko'rsatkichlarga yaqinligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki qonda eritrosit va gemoglobin miqdorining me'yoriy ko'rsatkichlardan kam bo'lishi bemorlarda kasallikning klinik belgilari namoyon bo'lishiga tasir qiladi. Xolter EKG monitoringida yurakda og'riqli va og'riqsiz ishemiyasi yuzaga kelishiga sabab bo'lganligi aniqlandi. Miokardning og'riqsiz ishemiyasi insonlarning xayot kechirishiga salbiy ta'sir qiladi.

Xulosa: Yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarda qondagi gemoglobin va eritrositlar miqdorini kamligi bemorlarda kasallik xolatining yomonlashishiga ta'sir qiladi. Bunday holatda yurak ishemik kasalligini davolash bilan bir qatorda anemiyani ham davolash zarurligini bildiradi . Kamqonlik bilan og'rigan bemorlarda yurak mushaklarining ish faoliyati sezilarli kamaygan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Хастиева Д. Р., Хасанов Н. Р- Дефицит железа у больных с ишемической болезнью сердца. Российский кардиологический журнал 2022,27(S4):4962
2. Temnikova E.S.- Сердечно-сосудистые заболевания и анемия. Медицинский научно-практический портал Lvrach.ru 2014
3. Кириченко А.А., Шаталова Н.О., Гришин Г.П., Фадеев А.М- Ишемическая болезнь сердца и анемия. РМЖ. 2015
4. Сидорук С.П., Петрова Е.Б., Митьковская Н.П. Анемия при сердечно-сосудистых заболеваниях. Неотложная кардиология и кардиооваскулярные риски, 2017, Т. 1, №1, С. 38–45.
5. Gadayev A.-Ichki kasalliklar. Toshkent 2021.249-327v
6. Нурполатова С. Т- Особенности течения ишемической болезни сердца на фоне анемии различной этиологии. Биология и интегративная медицина 2016. №1 59-63